

КЛИНКЕР ҚУЙДИРИШ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШ

Очилов Алишер Эшкабилович.

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети, катта ўқитувчи,

Ортиқов Шодиёр Холмуродович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети, ўқитувчи

Аннотация. Мақолада айланма печларда портландцемент клинкерини ҳосил қилиш жараёнида оптимал режимни белгилаш ва танлаш учун нафақат қуйдириладиган материал ҳолати ва хусусиятлари, балки уни қуйдириш жараёнига таъсир қилувчи турли иссиқлик ва технологик омиллар ҳам ҳисобга олиниши келтириб ўтилган.

Калит сўзлар. Клинкер, айланма печ, клинкер чангиши, декарбонизация, оптимал режим.

Аннотация. В статье отмечено, что для определения и выбора оптимального режима при производстве цементного клинкера во вращающихся печах учитываются не только состояние и характеристики обжигаемого материала, но и различные тепловые и технологические факторы, влияющие на процесс его обжига.

Ключевые слова. Клинкер, вращающаяся печь, клинкерная пыль, декарбонизация, оптимальный режим.

Annotation. The article notes that in order to determine and select the optimal mode for the production of cement clinker in rotary kilns, not only the condition and characteristics of the fired material are taken into account, but also various thermal and technological factors that affect the firing process.

Keywords. Clinker, rotary kiln, clinker dust, decarbonization, optimal mode.

Саноат миқёсида портландцемент клинкери ишлаб чиқариш жараёнида клинкер қуйдирувчи айланма печлар, яъни иссиқлик агрегати ичида ва бир вақтнинг ўзида клинкерни қуйдириш учун сарфланадиган иссиқликни ҳосил қилиш учун ёқилғини машъал ҳосил қилиб ёниши, яъни термохимёвий реакцияларни кечиши натижасида ажраб чиқадиган иссиқлик ва уни таъсирида қуйдириладиган материал таркибида кечадиган модда алмашилиши, иссиқлик алмашилиши ва газодинамик жараёнларнинг кечиши, ёқилғининг машъал ҳосил қилиб ёниши, учувчи фазаларни материалдан газ оқимида учиб ўтиши ва печнинг совуқ қисмида конденсацияланиб газ оқимдан яна материал оқими таркибига қўниши натижасида қуйдириладиган материал таркибида бир вақтни ўзида кечадиган ва бир бирини қоплайдиган ўзаро боғлиқ ўта мураккаб кимёвий, физик, иссиқлик ва термо-кимёвий жараёнларни кечиши айланма печларни ишлаш режимини алоҳида хусусиятларини белгилайди. Бунда юқорида зикр этилган жараёнларни ҳар бирини алоҳида таҳлил қиладиган бўлсак, шубҳасиз уларни ҳар бири ўз-ўзидан ўта мураккаб жараён сифатида намоён бўлишига гувоҳ бўламиз.

Зикр этилган жараёнларда қуйдириладиган материал таркибида кечадиган ўта мураккаб физик-кимёвий ва термо-кимёвий жараёнларни бир вақт давомида кечиши ва бир бирини қоплаши сабабли бутун тизимни бошқариш масаласида кўшимча муаммолар содир бўлади. Масалан, айланма печларни декарбонизациялаш ҳудудида CaCO_3 парчаланиши натижасида хом-ашё аралашма таркибидан CO_2 (ис гази) ажраб чиқади. Декарбонизацияланиш жараёни қисман ёқилғини алангаланиш ҳудудида кечиши сабабли хом-ашё материалдан ажраб чиқадиган CO_2 ёқилғини ёниш жараёнига кўмир кислотали ўт ўчиргич сифатида таъсир кўрсатиб, машъал шаклини, яъни узунлигини ўзгартиради, бу эса ўз навбатида CaCO_3 -ни декарбонизацияланиш жараёнига таъсир

кўрсатади. Кейин яна бошқа бир мисол, масалан айланма печларда клинкер қуйдириш жараёнида клинкер чангиши (ёки қумланиши) ҳодисаси содир бўлиши натижасида, панжарали совутгичнинг ФИКи ва иккиламчи иссиқ ҳаво ҳарорати пасаяди, бу эса ўз навбатида ёқилғи машъалини шаклланиш жараёнига жиддий таъсир кўрсатади. Бунда айланма печларни иссиқ қисмида шаклланиб ёқилғи машъали норақional андозада шаклланиб (1-расм, 3-шакл) печнинг иссиқ қисми каллага кесимидан печнинг совуқ қисми томон чўзилади ва клинкер чангиши (ёки қумланиши) ҳодисаси содир бўлишига олиб келади ва бу жараённи янада жадаллаштиради. Бунда айланма печларда клинкер қуйдириш жараёнини бошқарадиган операторларини кўпчилигига ёқилғи машъали узайгандек бўлиб туйилади. Амалда эса ёқилғи машъали қисқариб, ёндиргич учидан печнинг ичига қараб декарбонизациялаш ҳудуди томон чўзилади. Ҳавонинг ортиқлик коэффиценти - α ва ёқилғи ёниши натижасида ажраб чиқадиган ёниш маҳсулотлар ҳажми $V_{\text{Е.М.}}$ - миқдорини ошиши натижасида машъал ҳарорати пасаяди, бунинг натижасида машъалдан қуйдириладиган материалга нурланиш асосида узатиладиган иссиқлик миқдори ҳам камаяди.

$$t_{\text{М}} = \frac{q_{\text{Е}} + q_{\text{Х}} + q_{\text{ЕМ}}}{V_{\text{Е.М.}} \cdot C_{\text{ЕМ}}} \quad (1)$$

бунда: $q_{\text{Е}}$, $q_{\text{Х}}$, $q_{\text{М}}$ – ёқилғи ёниши натижасида ажраб чиқадиган иссиқлик; ҳаво энталпияси ва машъални иссиқлик бериш қобилияти; $V_{\text{Е.М.}}$, $C_{\text{ЕМ.}}$ – ёниш маҳсулотлар ҳажми ва иссиқли сифими ва $t_{\text{М}}$ – машъал ҳарорати.

Келтирилган мисоллар асосида клинкер қуйдириш жараёнида айланма печларни ягона тизим сифатида эътироф қилмай туриб, бунда печларда кечадиган алоҳида бир жараён ёки омилга таъсир кўрсатиб печларни бошқариб бўлмаслиги туфайли клинкер қуйдириш жараёнида фойдаланиладиган айланма печларни ўзига хос хусусиятларга эга

бўлган иссиқлик ва технологик ускуна сифатида намоён бўлишига гувоҳ бўламыз.

1-расм. Иссиқлик технологик омилларни ёнилғини 1, 3–норациональ ва 2-рациональ машъал ҳосил қилиб ёниши, унинг шаклига, печнинг пўлат қобиғини ташқи ҳарорати ва оловбардош материални ички қопламасига таъсири. 1–машъал ҳарорати нисбатан пастроқ режим; 2–рациональ ва 3 – қиздирилган режимлар. $L\Phi$ – машъал узунлиги, м; L_O – форсунка учидан ёнилғини алангаланиш нуқтасигача бўлган масофа, (м) ва L_{max} – печнинг иссиқ қисмининг бошидан, печнинг пўлат қобиғи ҳаротатининг максимал нуқтасигача бўлган масофа.

Цемент ишлаб чиқариш амалиётининг сўнгги 100 йиллик даврида айланма печларда цемент клинкер куйдириш жараёнини Юнг В. Н., Ансельм В., Гиги Г., Ходоров Е. И., Вальберг Г. С., Эйген Г., Воробьев Х. С., Бутт Ю. М., Шубин В. И., Мазуров Д. Я., Тимашев В. В., Классен В. К., Нудельман Б. И., Осокин А. П., Искандарова М., Кичкина Е. С., Сулименко Л. М., Коленова К. Г., Судакас Л. Г., Коугия М. В., Корнеев В. И., Никифоров Ю. В., Барбанягрэ В. Д., Беляева В. И., Коновалов В. М., Борисов И. Н., Перескок С. А. ва бошқа ҳорижий олимлар томонидан ўрганилган ва таҳлил қилинган. Бирок ўтказилган тадқиқотлар юқори қувватли иссиқлик агрегатларда порландцемент клинкер куйдириш жараёнида кечадиган, ўзаро боғлиқ ва бир бирини қоплайдиган кўп сонли ўта мураккаб физик-кимёвий ва иссиқлик-технологик жараёнлар табиати, ҳамда жараённи кечиши шароитида иссиқлик-технологик омиллари таъсирини аниқлашга оидкири киритилмаган. Бунда уларни бажарган тадқиқотлари асосан иккита алоҳида бир биридан ажратилган йўналишда, яъни нисбатан мустақил йўналишда амалга оширилган: асосан клинкер ҳосил бўлиш жараёнида кечадиган физик-кимёвий жараёнларини кимёвий таҳлил асосида ўрганиш ва айланма печларда кечадиган теплотехник боғлиқликларни энергетика саноати теплотехникаси қонуниятлари асосида ўрганишдан иборат бўлган. Масалан, саноат энергетикаси соҳасида саноат буғи алоҳида қозонларда сувни қайнатиш йўли билан ҳосил қилинади, ёқилғи эса қозон остидаги алоҳида камерада ёқилади. Бунда қозонда қайнайдиган сув, ёки сув буғи ёқилғини ёниши жараёнига таъсир кўрсатмайди. Цемент

ишлаб чиқариш саноатида клинкер куйдириш жараёнида айланма печлардан фойдаланиш амалиётида клинкер куйдирувчи айланма печлар бир вақтни ўзида хом-ашё аралашмасини қиздириш, куйдириш жараёнида мураккаб кимёвий жараёнлар кечадиган кимёвий реакция, ҳам шу реакцияларни кечишини таъминлаш учун лозим бўлган иссиқликни ҳосил қилиш учун ёқилғи ёнадиган иссиқлик агрегати, ҳам куйдирилаётган хом-ашё аралашмасини ёқилғи ёниши натижасида ҳосил бўлган иссиқликка қарама-қарши оқимда ҳаракатлантирувчи (ёки транспорт) ускуна эканлигини назарда тутиш лозим. Шу сабабли клинкер куйдириш жараёнини бошқаришни самарали ташкил этиш учун айланма печларда кечадиган барча жараёнларни бир биридан ажратмаган ҳолда таҳлил этиш ва ўрганишни ташкил этиш асосида куйдириш жараёнини оптимал режимини аниқлаш тавсия этилади. Клинкер куйдириш жараёнининг оптимал режими ҳар бир печ учун экспериментал усулда танланади ва ўрнатилади, уни ихтиёрий равишда ўрнатиб бўлмайди. Клинкер куйдириш жараёнида оптимал режимини белгилаш ва танлаш учун нафақат куйдирилаётган материал ҳолати ва хусусиятлари, балки уни куйдириш жараёнига таъсир қилувчи турли теплотехнологик омиллар ҳам ҳисобга олиниши лозим. Клинкер куйдириш жараёнини оптимал режими аксарият ҳолларда саноат ишлаб чиқариш шароитида оптимал режим белгиланиши лозим бўлган печларни ўзида ёки саноат ишлаб чиқариш печларда кечадиган шароитларга мутаносибликда яратилган моделларда ўтказилган синовларни турли босқичларида олинган клинкер намуналарини лаборатория шароитида ўтказилган физик-кимёвий таҳлили ва физик –механик синовлар натижаларини комплекс таҳлил қилиш асосида белгиланади. Бунда айланма печларда клинкер куйдириш жараёнини бошқарувчи муҳандис-технолог, ёки айланма печлар машинисти биринчи навбатда печларни теплотехникавий таснифи: иссиқлик масса алмаштириш жараёнлари, ёқилғи ёниши ва амалиёти, ҳамда хом-ашё аралашмаси хусусиятларига оид билимларга эга бўлишлари лозим.

Адабиётлар:

1. Бабаев Н.Х. Цемент ишлаб чиқариш технологияси: Замонавий ускуналар, илмий асослар ва амалий усуллар. – Москва: “Академия естествознания” нашриёти, 2016. - 569б.
2. ГОСТ 5382-2019. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа (с Поправкой).
3. ИТС 6-2024. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Производство цемента. 2024-286 с.
4. Ochilov A.E., Ortikov Sh.X. Effects of burning rheumatation on clinker activity. Eurasian Research Bulletin, 27.12.2023 (39-41 s. ISSN Online: 2795 <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/5439>)).
5. Очилов А.Э., Маматов Э.М. Цемент клинкерини олиш жараёнида ёнувчи техноген материаллардан

фойдаланиш. Самарқанд: Меъморчилик ва қурилиш
муаммолар (илмий-техник журнал) №4, 2020. – 22-24 б.

